

УДК 372.881.1

Черкашина К.С.

Научный руководитель: **Новикова Л.В.**, канд. филол. наук
Нижневартовский государственный университет,
г. Нижневартовск, Россия

ОБУЧЕНИЕ ЧТЕНИЮ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В СРЕДНИХ КЛАССАХ В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

Аннотация. В данной статье рассмотрены варианты работы с текстом на уроках английского языка в средней школе в условиях дистанционного обучения с применением информационно-коммуникационных технологий, отражены особенности применения в обучении сервисов Google Формы и Live Worksheets.

Ключевые слова: обучение чтению; этапы работы с текстом; дистанционное обучение; информационно-коммуникационные технологии.

В средней школе на уроках английского языка чтение выступает как самостоятельный вид речевой деятельности, обучение которому требует использования широкого спектра обучающих методик, нашедших достаточно разностороннее описание в литературе.

В настоящее время одним из ключевых требований к условиям реализации Федеральных государственных образовательных стандартов является использование в образовательной деятельности информационно-коммуникационных технологий. В связи с этим требуется существенная коррекция подходов к традиционным формам обучения и активное внедрение в работу учителя информационно-коммуникационных технологий, что, безусловно, предполагает компетентность педагога в решении профессиональных задач с применением ИКТ.

Актуальность данной работы обусловлена тем, что данный опыт, безусловно, требует вдумчивого осмысления и описания, чтобы в дальнейшем успешно его применять в рамках смешанного обучения. В настоящее время под «смешанным обучением» предполагается интеграция методов и средств электронного обучения наряду с традиционными формами проведения занятия.

Чтение представляет собой один из самых важных видов коммуникативно-познавательной деятельности обучающихся, необходимым средством получения учебной и познавательной информации, а при изучении английского языка занимает одно из ведущих мест, поскольку чтение способствует лучшей ориентации и адаптации обучающихся в социальной среде. Известно, что чтение тесно связано с другими видами речевой деятельности. В процессе чтения текстов на иностранном языке у обучающихся развиваются навыки письменной и устной речи, а также формируется текстовая компетенция, направленная как на приобретение умений и навыков восприятия текстовой информации, ее

переработку и актуализацию полученной информации, так и на развитие информационной культуры личности в целом.

Возросший интерес к изучению английского языка в последние годы, однако, не коррелирует с желанием учащихся читать на иностранном языке, что представляется логичным в рамках традиционной системы обучения, но противоречит складывающейся массовой культуре быстрого обмена информацией.

На основе собственной практики преподавания английского языка отметим, что в настоящее время наблюдается заметное снижение интереса обучающихся к чтению текстов на английском языке, возможно, потому, что чтение на английском языке является более сложным процессом по сравнению с чтением на родном языке.

В процессе обучения чтению во время проведения занятий с применением электронных технологий учителю важно выстроить урок таким образом, чтобы этот важный вид деятельности не превращался в рутинное чтение, формальный перевод и ответ на вопросы к тексту. Для этого учителю необходимо использовать современные стратегии работы с текстом, нацеленные на эффективное извлечение информации из текста, тщательно отбирать текстовый материал, учитывая индивидуальные и психологические особенности обучающихся, применять различные современные технологии обучения, создавать условия успешной мотивации к обучению посредством чтения текстов, а также вовлекать обучающихся в активную творческую деятельность в процессе овладения различными приемами чтения (знакомство со структурой текста, анализ заголовка, выделение значимой информации, составление вопросов проблемного характера и т.д.). Необходимо, чтобы обучающиеся имели возможность познакомиться с различными видами текстов (изучающее, ознакомительное, поисковое, просмотровое) и заданиями к ним. Не менее важным аспектом, влияющим на понимание прочитанных текстов, будет являться его структурная организация, лексический состав и читабельность.

В рамках дистанционного образования учителю не всегда удается оценить степень восприятия информации всех обучающихся ввиду того, что время онлайн-урока ограничено и не все обучающиеся в полной мере обеспечены необходимыми техническими средствами. Например, если у ребенка отсутствует микрофон, то учитель не имеет возможности заслушать чтение текста или ответ на вопрос этого обучающегося. Еще одна проблема – это уменьшение контроля на уроке и, как следствие, низкая вовлеченность обучающихся в процесс дистанционного обучения. В этом случае использование ИКТ способствует повышению качества обучения и эффективности занятия, т.к. позволяет учителю вовлечь обучающихся в работу, вызвав интерес к данному виду деятельности.

Так, при проведении дистанционного урока английского языка в 7 классе был создан интерактивный рабочий материал при помощи сервиса Live Worksheets, который позволил превратить текстовый документ в интерактивный рабочий лист. На данном интерактивном рабочем листе размещен текст «How to keep mentally healthy during a quarantine» («Как сохранить психическое здоровье во время карантина») и задания, используемые на всех этапах обучения поисковому чтению (pre-reading task, reading task, post-reading task). (Рис. 1, рис. 2).

How to Keep Mentally Healthy During a Quarantine

Several governments around the world have requested or ordered their **citizens** to **quarantine** themselves: to stay at home to avoid contact with others. Quarantines help slow the spread of diseases like COVID-19. It first appeared in China in late December and quickly became a worldwide **health emergency**.

Quarantines, however, can cause health problems themselves. People are at greater risk of **anxiety** and **depression** as a result of the **isolation** caused by quarantines. So, health experts around the world are offering advice to help deal with the undesirable effects of quarantines on **mental health**.

Psychologists say continuing with normal. For example, people should continue to wake up and get dressed at their usual time. Some people staying in **pajamas** all day could lead to feelings of being unproductive or without purpose. They also advise people to make plans. Write a list of activities and times for carrying them out. These activities might include cleaning your home, paying bills, making calls and preparing meals. Health experts also suggest eating your meals at your usual times. People should include **"self-care"** activities during quarantine, such as exercise, reading or playing musical instruments. Psychologists also advise people to make sure to spend time outdoors. Being in nature can help to ease **boredom** and other tensions of quarantine. Helping others is another way to lift your spirit during quarantine. This could be as simple as calling someone who is alone or greeting a neighbor from your window. You could also use social media but use it wisely. For example, if you are a student, you could study online and make homework.

And, keep a check on your own feelings. If you are experiencing difficulty from the effects of quarantine, contact a health care provider, a community organization or an emergency **hotline number**.

Pre-reading tasks:

1. Look at the title and try to determine the topic of the article. What problem is raised in this text?
2. Listen to the highlighted words and try to guess their meaning without dictionary.

⇐ citizens <input type="text"/>	⇐ mental health <input type="text"/>
⇐ quarantine <input type="text"/>	⇐ psychologists <input type="text"/>
⇐ pajamas <input type="text"/>	⇐ health emergency <input type="text"/>
⇐ anxiety <input type="text"/>	⇐ "self-care" activities <input type="text"/>
⇐ depression <input type="text"/>	⇐ boredom <input type="text"/>
⇐ isolation <input type="text"/>	⇐ hotline number <input type="text"/>

Рис. 1.

Reading tasks:

1. Read the third paragraph and write down a list of advices.
2. Read the following sentences and decide if the statement true/ false.
 - To keep mentally health during a quarantine people should keep their usual routine.
 - Quarantine helps to reduce the spread of COVID-19.
 - You must be at home all the time and you shouldn't go outside.
 - People shouldn't use media because it might cause harm.
 - If you have some difficulties from the effect of quarantine, you should contact a specialist.

Post-reading task:

1. What new information did you get from the text?
2. How are you keeping you mental health strong?
3. Write down your own advices.

Рис. 2

В качестве *дотекстовых заданий* обучающимся было предложено ознакомиться с заголовком к тексту и попробовать догадаться, какая проблема обозначена в данном тексте. Также обучающимся предлагалось ознакомиться с ключевыми словами текста (и даже прослушать их), не заглядывая в словарь. На данном этапе работы с текстом важно заинтересовать обучающихся, замотивировать их на дальнейшую работу с текстом.

На следующем этапе – *текстовом* – происходит чтение и понимание текста с выделением запрашиваемой информации. На данном этапе обучающимся предлагалось прочитать утверждения и решить верные они или ложные, а также найти и выписать из третьего абзаца перечень советов по сохранению психического здоровья людей во время карантина.

Наконец, на последнем (*послетекстовом*) этапе работы над текстом обучающимся предлагалось дать развернутые ответы на вопросы, выразив свое отношение к затрагиваемой в тексте проблеме, а также записать свои собственные советы. Кроме того, данный формат работы позволяет формировать продуктивные навыки текстовой компетенции, направленные на создание вторичного текста для изложения собственного мнения.

Положительным моментом в работе с интерактивными рабочими листами является то, что учитель может использовать как уже имеющиеся готовые материалы, размещенные на сайте, так и создавать свои собственные задания, а обучающимся не придется проходить

сложную регистрацию для того, чтобы получить материал или отправить его на проверку учителю.

Использование ИКТ помогает педагогу открыть новые возможности в обучении, что позволяет проводить занятие на более новом и современном уровне. ИКТ дают возможность педагогу проверить даже во время урока, насколько обучающимися усвоен материал, при этом значительно сокращается время проверки работ. В свою очередь, у обучающихся применение ИКТ вызывает наибольший интерес к чтению по сравнению с традиционными технологиями.

Так, например, для работы над текстом «Robinson Crusoe» (с. 52 упр. 14 и 17) во время онлайн-урока английского языка в 5 классе по учебнику Forward 2 часть (автор М.В. Вербицкая) был подготовлен тест при помощи Google Формы. Данный тест был включен в работу на послетекстовом этапе (post-reading task). После знакомства с текстом, во время онлайн занятия обучающимся было предложено пройти по ссылке и выполнить задания, которые включали в себя как выбор правильного ответа из нескольких предложенных, так и запись развернутого ответа на вопросы. рис. 3, 4.

Рис. 3

Безусловно, подготовка к уроку с применением ИКТ требует от учителя более емких временных затрат, в свою очередь, важно, чтобы и ученики были обеспечены необходимым оборудованием (компьютер или ноутбук, наличие сети Интернет, микрофон).

Во время обучения техникам работы с текстом с применением электронных ресурсов на учеников возлагается большая ответственность за свое образование, а учитель направляет их и помогает работать с информацией, ориентироваться в мультимедийном пространстве, овладевать ключевыми компетенциями и открывать для себя новые возможности.

Еще одним преимуществом электронного обучения можно назвать то, что учитель может отправить обучающимся электронный ресурс до урока (аудиофайл, текстовый материал, тест) для ознакомления с новым материалом или для закрепления уже пройденного, а у обучающегося в этом случае имеется возможность работать в нужном ему темпе, просматривать или прослушивать материал столько раз, сколько ему требуется.

Рис. 4

Таким образом, продуманная организация работы с текстом в условиях дистанционного образования с применением электронного обучения и информационно-коммуникационных технологий способствует повышению интереса к изучаемому языку обучающихся и к процессу чтения в целом, в том числе, за счет дополнительных возможностей индивидуализации процесса образования на определенных (рутинных) этапах, а также оптимизации отдельных компонентов контроля.

Литература

1. Бредихина И.А. Методика преподавания иностранных языков. Обучение основным видам речевой деятельности. Екатеринбург, 2018. 104 с.
2. Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика. М.: Academia, 2013. 336 с.
3. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам. М.: Просвещение, 2006. 239 с.
4. Фоломкина С. К. Обучение чтению на иностранном языке в неязыковом вузе. М.: Высшая школа, 2005. 253 с.

© Черкашина К.С., Новикова Л.В., 2021